

INGLIZ VA O‘ZBEK PAREMIOLOGIK BIRLIKLARIDA “VAQT” KONSEPTINING IFODALANISHI

Rustamova Shaxnoza,
SamDCHTI mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20457533>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Ingliz va o‘zbek frazeologiyasida “vaqt” konseptining ifodalanishining xususiylari, qiyosiy-lingomadaniy jihatdan tahlil qilinadi. Vaqt konseptining xalq tafakkuri, milliy mentalitet va qadriyatlar bilan uzviy bog‘likligi ochib beriladi. Ingliz va o‘zbek tillarida vaqt konseptining frazeologik birliklardagi ifodasi konseptual jihatdan tadqiq etiladi.

Kalit so‘zlar: frazeologik birlik, vaqt, konsept, lingomadaniy tahlil, konseptual tahlil.

Аннотация. В данной статье с сравнительно-лингвокультурологической точки зрения анализируются особенности выражения концепта «время» в английской и узбекской фразеологии. Раскрывается тесная связь концепта времени с народным мышлением, национальным менталитетом и ценностями. Концепт времени в английском и узбекском языках исследуется с концептуальной точки зрения на материале фразеологических единиц.

Ключевые слова: фразеологическая единица, время, концепт, лингвокультурологический анализ, концептуальный анализ.

Abstract. This article analyzes the features of the expression of the concept of “time” in English and Uzbek phraseology from a comparative linguocultural perspective. It reveals the close connection of the concept of time with folk thinking, national mentality, and values. The concept of time in the English and Uzbek languages is studied conceptually through phraseological units.

Keywords: phraseological unit, time, concept, linguocultural analysis, conceptual analysis.

Ma’lumki, “konsept” termini XX asrning oxirlaridan beri tilshunoslikda keng qo‘llanilib kelinmoqda. “Konsept” termini va uning analoglari hisoblanmish *lingvokulturema*, *logoepistema*, *mifologema*, *noemalar* o‘zbek tilshunosligida so‘nggi yillarda faol qo‘llanila boshlandi. Konsept strukturasi tavsiflashning murakkabligi hissiyotlarning tez o‘zgarishi va oldindan aytib bo‘lmasligi, hissiy tajriba, mentalitetda aks etish jarayonining nazorat qilib bo‘lmasligi, idrokning emotsionalligi bilan bog‘liq. Hozirgi kunda “konsept” termini kognitiv tilshunoslikda eng ko‘p qo‘llanadigan asosiy tushuncha sifatida o‘zini namoyon qilmoqda.

Zamonaviy tilshunoslikda konsept atamasiga turlicha ta’riflar berilgan. “Konsept – mental tuzilma bo‘lib, u turli tarkibdagi va ko‘rinishdagi bilimlar kvanti yoki umumlashmasidir. “Konsept (lot. anglash, idrok etish) nutqiy birliklar orqali narsalarning ma’nolarini “idrok etish” jarayonidir”.

Darhaqiqat, konsept tushunchasi antroposentrik paradigma doirasida inson tafakkuri, madaniyati va til o‘rtasidagi munosabatlarni yorituvchi muhim kategoriya sifatida talqin qilinmoqda. Har bir xalqning dunyoqarashi, tarixiy tajribasi va milliy mentaliteti til birliklari, ayniqsa, frazeologik hamda paremiologik birliklarda yaqqol namoyon bo‘ladi. Ana shunday universal va bir vaqtning o‘zida milliy xususiyat kasb etuvchi konseptlardan biri “vaqt” konseptidir.

Vaqt inson hayotining ajralmas qismi bo‘lib, u nafaqat fizik hodisa, balki falsafiy, psixologik va madaniy kategoriya hamdir. Turli xalqlarning vaqtga munosabati ularning tilida o‘ziga xos obrazlar, metaforalar va turg‘un birliklar orqali ifodalanadi. Xususan, ingliz va o‘zbek tillaridagi frazeologik birliklar hamda maqollarda vaqtning qadri, o‘tkinchiligi, sabr bilan bog‘liqligi, imkoniyat va umr ramzi sifatidagi mazmunlari aks etadi. Mazkur maqolaning maqsadi ingliz va o‘zbek tillaridagi frazeologik hamda paremiologik birliklarda “vaqt” konseptining ifodalanish xususiyatlarini qiyosiy-lingvomadaniy jihatdan tadqiq etishdan iborat.

Ma’lumki, konsept ham tafakkur birligi va uning asosida tushuncha, obraz va lisoniy ma’no umumlashmasi yotadi. Konseptning shakllanishi individual obraz tug‘ilishidan boshlanib, lisoniy birlikning paydo bo‘lishi bilan tugaydi. Konseptlar inson ongida shakllanadigan turli kategoriyalarning asosini tashkil qiladi, ular uchun tayanch nuqta bo‘lib xizmat qiladi. “Vaqt”

konsepti insonning hayotiy tajribasi, borliqni anglash modeli va madaniy qadriyatlari bilan chambarchas bog'liq.

Ingliz madaniyatida vaqt ko'proq iqtisodiy va pragmatik qadriyat sifatida baholanadi. Bu holat quyidagi mashhur paremiologik birlikda yaqqol namoyon bo'ladi: Masalan, *Time is money; Lost time is never found again; Time waits for no man; Time and tide wait for no man* va boshqalar. Mazkur birliklarda vaqt iqtisodiy resurs, imkoniyat va harakat mezon sifatida talqin qilinadi. Ingliz jamiyatida vaqtni tejash, rejalilik va tezkorlik muhim ijtimoiy qadriyat sanaladi.

O'zbek tilidagi birliklarda esa vaqt ko'proq hayotiy tajriba, sabr va taqdir bilan bog'liq holda ifodalanadi: *Vaqt – oliy hakam; Har narsaning vaqti-soati bor; Sabr tagi sariq oltin; Vaqting ketdi – baxting ketdi*. Bu birliklarda vaqt insonni sinovdan o'tkazuvchi, hayotni tartibga soluvchi hamda sabr va bardoshni talab qiluvchi kuch sifatida talqin qilinadi.

Ma'lumki, har qanday fikr ibratli bo'la olmaydi, har qanday ibratli fikr esa maqol. Shunday ekan, ibratli fikrning maqolga aylanishi uchun ayrim shartlar mavjud. Birinchidan, maqolga aylanuvchi fikr xalqning ko'p yillik ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, hayotiy tajribasida sinalgan bo'lishi lozim. Ana o'shanda u fikr ibratlilik kasb etadi, kishilarni ishontira oladi. Ikkinchidan, maqolda ifodalangan fikr umuminsoniy xarakter kasb etishi lozim, uchinchidan, har ikki shartga javob beruvchi ibratli fikr ixcham, mukammal, badiiy jihatdan puxta, kristall shaklga ega bo'lishi kerak. Ko'rsatilgan ana shu uch shart to'liq yuzaga chiqqandagina, ibratomuz fikr maqolga aylanadi.

Ingliz tilida mashhur maqollardan biri "Time and tide wait for no man"dir. Bu maqol "Little oxford dictionary of proverbs" lug'atida "often used as an exhortation to act, in t e knowlede at a favourale moment will not last for ever" deb ta'riflangan va bu maqolning ingliz madaniyatida XIV asrning oxirlarida keng iste'molda bo'lgani aytilgan. Mazkur maqoli o'zbek tiliga "Vaqt qilich kabidir, agar sen uni kesmasang u seni kesadi" tarzida tarjima qilinadi. O'zbek tilida bunga mos holda quyidagi variantlarni ham berish mumkin. Masalan: "Vaqt – oltinga tengdir", "Vaqting ketdi – naqding ketdi", "Fursatni o'tkazding – yutqazding", "Vaqtdan yutding – baxtdan yutding".

Yana maqollar va ularning tarjimalariga e'tibor beraylik. Ingliz tilidagi "Don't put off till tomorrow what you can do today" maqoli o'zbek tilidagi "Bugungi ishni ertaga qo'yma" paremiologik birligiga mazmunan juda yaqin bo'lib, ular turli tillarga mansub bo'lsa-da, umumiy hayotiy tajriba va axloqiy qadriyatlarni ifodalaydi. Mazkur maqollar insonni vaqtni qadrlashga, mas'uliyatli bo'lishga hamda ishni o'z vaqtida bajarishga undaydi. Har ikkala birlikning semantik markazida "vaqtning qadriga yetish" va "kechiktirishning salbiy oqibatlarini" haqidagi g'oya mujassam.

Ingliz tilidagi maqolda pragmatik ruh kuchli seziladi. Unda bugungi imkoniyatni boy bermaslik, vaqtni samarali boshqarish va harakatni ortga surmaslik g'oyasi ilgari suriladi. Ingliz mentalitetida vaqt iqtisodiy va amaliy qadriyat sifatida baholanishi sababli mazkur maqolda ham faoliyatga yo'naltiruvchi, tashabbuskorlikni targ'ib qiluvchi mazmun ustuvor hisoblanadi. Bu maqol ingliz jamiyatidagi intizom, rejalilik va ishbilarmonlik madaniyatining tildagi ifodasidir.

O'zbek tilidagi "Bugungi ishni ertaga qo'yma" maqolida esa nafaqat amaliy, balki tarbiyaviy va axloqiy mazmun ham kuchli namoyon bo'ladi. Mazkur maqol o'zbek xalqining mehnatsevarlik, mas'uliyat va vaqtni qadrlash haqidagi ko'p asrlik tajribasini aks ettiradi. Unda ishni paysalga solish inson uchun zararli ekani, vaqtida bajarilgan mehnat esa baraka va muvaffaqiyat keltirishi ta'kidlanadi. Shu jihatdan mazkur paremiologik birlik yosh avlodni tartibli, mas'uliyatli va harakatchan bo'lishga undovchi didaktik vosita sifatida ham xizmat qiladi.

Lingvomadaniy jihatdan qaralganda, har ikki maqolda universal konsept sanalgan vaqt qadriyati ifodalangan bo'lsa-da, ularning ichki madaniy semantikasi ayrim jihatlari bilan farqlanadi. Ingliz tilidagi variantda individual faollik va samaradorlik asosiy o'ringa chiqsa, o'zbek tilidagi maqolda mehnatning barakasi, tartib-intizom va hayotiy donishmandlik unsurlari kuchliroq seziladi. Demak, bir xil mazmunni anglatuvchi paremiologik birliklar ham turli xalqlarning mentaliteti va madaniy qarashlarini o'zida aks ettiradi.

"Time is money" maqoli "Little oxford dictionary of proverbs" lug'atida often used to mean at time spent fruitlessly on somet in represents a real loss of money wich could have been earned in t at

time deb ta'riflangan va bu maqolning ingliz madaniyatida XVI asrning oxirlarida keng iste'molda bo'lgani aytilgan. Bu maqol "Vaqt oltinga tengdir", "Vaqt oltindan qimmatdir", "Vaqt – uchqur qush", "Vaqt kutib turmaydi" kabi paremiologik birliklarga ma'nodosh bo'la oladi. Ushbu maqolning o'zbekcha muqobili: "Vaqt bamisoli xazinadir, "Zoye qilsang zoye ketadi". Bunga qo'shimcha tarzda quyidagi paremiologik birliklarni keltirishimiz mumkin: "Fursatni o'tkazding yutqazding", "Vaqtning ketdi – baxting ketdi", "Vaqtning ketdi – naqding ketdi" kabi.

"Waste of time is waste of life" maqoli o'zbek tiliga "Vaqt bu hayot kabidir, uni zoye ketkzang, hayotingni zoye ketkazgan bo'lasan" tarzida tarjima qilinadi. Mazkur paremiologik birlikda vaqt va hayot tushunchalari o'zaro tenglashtirilib, vaqtning inson hayotidagi beqiyos qadri ta'kidlanadi. Maqolning mazmun-mohiyatida vaqtni behuda sarflash hayotning o'zini qadrsizlantirish bilan barobar degan falsafiy g'oya mujassam. Ingliz tilidagi ushbu birlik pragmatik va tarbiyaviy mazmuni bilan ajralib turadi hamda insonni har bir daqiqadan unumli foydalanishga undaydi.

Maqollarni bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilish jarayonida bir qator usullardan foydalaniladi. Jumladan, maqollar tarjimasida quyidagi uch asosiy usul muhim ahamiyat kasb etadi:

Analogik tarjima usuli – bunda maqolni ifodalovchi translyatemaning ham shakli, ham ma'nosi imkon qadar saqlab qolinadi. Ya'ni tarjima qilinayotgan maqol ikkinchi tilda shu mazmuni ifodalovchi tayyor paremiologik birlik orqali beriladi. Masalan, ingliz tilidagi "Don't put off till tomorrow what you can do today" maqolining o'zbek tilidagi "Bugungi ishni ertaga qo'yma" shaklida berilishi analogik tarjimaga misol bo'la oladi.

Ekvivalent tarjima usuli – bunda maqolning asosiy mazmuni saqlanadi, biroq uning strukturasi yoki obrazlilik to'liq mos kelmasligi mumkin. Tarjimada semantik yaqinlik ustuvor ahamiyat kasb etadi. Bu usulda paremiologik birlikning milliy shakli emas, balki mazmuniy muqobilligi muhim sanaladi.

Sharhlash yoki tushuntirish orqali tarjima qilish usuli – bunda maqolning yaxlit paremiologik shakli saqlanmaydi, uning mazmuni oddiy izoh yoki tavsif orqali tushuntirib beriladi. Natijada maqol o'zining obrazlilik va paremiologik maqomini qisman yo'qotib, oddiy sharhga aylanadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, maqollar struktur-semantik jihatdan asosan ikki turga bo'linadi:

1. Sodda gap shaklida ifodalangan maqollar;
2. Qo'shma gap shaklida ifodalangan maqollar.

Tarjima jarayonida bunday translyatemalarning imkon qadar ham shakli, ham ma'nosini saqlab qolishga intilish lozim. Bu holat tarjimashunoslikda analogik tarjima usuli sifatida talqin qilinadi. Ayrim hollarda esa maqolning faqat mazmunini saqlashning o'zi kifoya qiladi. Bunda ekvivalent tarjima usuli qo'llanadi. Uchinchi holatda esa maqolning paremiologik tabiati yo'qolib, uning ma'nosi izoh va sharh orqali ochib beriladi.

Maqollarning muhim xususiyatlaridan biri shundaki, ular frazeologik birlik sifatida yaxlit va turg'un struktura hamda semantikaga ega bo'ladi. Shu sababli ular asrlar davomida xalq xotirasida deyarli o'zgarmagan holda saqlanib, avloddan avlodga o'tib keladi. Maqollarda xalqning tarixiy tajribasi, hayotiy kuzatuvlari va milliy mentaliteti mujassamlashgan bo'ladi. Malakali chet tili o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida tarjima alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki o'qituvchining darsni samarali tashkil etishi, chet tilidagi hodisalarni ona tili bilan qiyoslab tushuntira olishi hamda tarjimadan o'rinli foydalanishi ta'lim samaradorligini oshiradi. Ayniqsa, milliy auditoriyalarda, ya'ni chet tili ikkinchi yoki uchinchi til sifatida o'qitiladigan sharoitlarda tarjima muhim metodik vosita hisoblanadi. Ingliz va o'zbek tillarining turli til tizimlariga mansubligi sababli, chet tilidagi leksik, frazeologik va paremiologik birliklarning mohiyatini chuqurroq anglashda tarjima asosiy vositalardan biri sifatida xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, agar vaqtning ahamiyati haqida tafakkur qiladigan bo'lsak, ularning naqadar g'animat lahzalar ekanligi ko'z o'ngimizda namoyon bo'ladi: o'tib ketgan vaqt hech qachon qaytmaydi va uning o'rnini ham to'ldirib bo'lmaydi. Inson hayotida vaqt eng qimmatli narsa sanaladi. Ko'rgan ota-bobolar maqollar va hikmatli so'zlar vositasi bilan vaqtning har bir daqiqasidan nihoyatda unumli foydalanishga, biror daqiqani ham zoye o'tkazmaslikka da'vat etganlar. Shu

tarzdagi paremiologik birliklardan tarkib topgan uslubiy figuralar ham bizning nazarimizda, asta-sekin ommalashib va sayqallanib, hikmatlar xazinasini boyishiga xizmat qiladi. Shuni xulosa qilib aytishimiz mumkinki, xalqlar ijtimoiy xayoti, iqtisodiy turmush tarzi in'ikosi sifatida paydo bo'lgan tillararo mushtarak iboralar tarjima jarayonida bir-birini to'ldirib boradi. Maqollar yosh avlod tarbiyasida katta ahamiyatga ega. Shu qatori, "vaqt" konseptini ifodalovchi maqollarda o'tayotgan vaqtni qadriga yetish tejamkorlik behudaga sarflamaslik undan to'g'ri foydalanish kabi hikmatlar o'z aksini topadi.

Foydalanilgan

adabiyotlar

ro'yxati

1. Abjalova M., Rashidova U. Tilshunoalik nazariyasi (Tilshunoslikning mantiqiy asoslari). – Toshkent, 2025. –B.119.
2. Knowles Elizabeth. Little oxford dictionary of proverbs. – England: [Oxford Academ](#), 2016. – P.215.
3. Кубрякова Е.С. и др. Краткий словарь когнитивных терминов. – М.: РМГУ1996. –. 245 с.
4. Рудакова А.В. Экспериментальное изучение концепта «быт» в русском языковом сознании /А.В. Рудакова // Культура общения и ее формирование. Вып. 8. -Воронеж, 2000. -С. 88-94.
5. Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. Жиззах: Сангзор, 2006. – Б. 17.